

ADABIYOTSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI
МАСОИЛИ МУБРАМИ АДАБИЕТШИНОСИ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
CURRENT PROBLEMS OF LITERARY STUDIES

РУМИЙ ИЖОДИ ВА АДАБИЙ ТАЪСИР МАСАЛАЛАРИ

Ҳ.Жўраев, ФарДУ профессори

Аннотация. Мақолада улуғ аллома ва файласуф Жалолиддин Румий ижодий меросининг Шарқ, хусусан, ўзбек адабиётига таъсири масаласи таҳлил этилган.

Калит сўз ва иборалар. Фалсафа, воқелик, бадий ижод, ўзаро таъсир, адабий алоқалар, анъана, ўзига хослик.

“Маснавийи маънавий” асари Мавлоно Румий ижодий меросида алоҳида ўрин тутди. Мазкур асарнинг Ўзбекистон Халқ шоири Жамол Камол томонидан таржима қилиниши, талқинлар билан чоп этилиши ўзбек китобхонлари учун бебаҳо туҳфа бўлди. [5. 15]

“Маснавийи маънавий” асари тасаввуф таълимотидаги тавҳид тушунчасини ёритишда ғоят муҳим манба ва қимматли қўлланмадир. Шоир ва шайх ушбу асари орқали Шарқ адабиётида ўзликни англаш билан боғлиқ бадий-фалсафий асарлар яратишни янги поғонага кўтарди ва бардавом анъаналарга асос солди. Бу асар ўзбек мумтоз адабиётида бир қанча тасаввуфий асарлар яратилишига туртки берди.

Мавлононинг мазкур асарида тасаввуф таълимоти ҳақида ҳикоят ва ривоятлар орқали юксак бадий-эстетик таъсирчан маълумотлар берилди, сўфийлик истилоҳ-атамалари шарҳланади, мавлавия тариқатининг хусусиятлари кенг изоҳлаб берилди.

“Маснавийи маънавий” муаллифи бир қатор шеърий ҳикоят ва ривоятлар орқали дунё ва унинг яралиши, инсон ва унинг ўзлиги масалалари, солиқ ҳамда пир муносабатларини батафсил бадий ёритиб берган.

Муаллиф нафс ва уни жиловлаш, маърифат ва одамийлик, саховат ва жавонмардлик хусусида оммабоп тилда фикр-мушоҳада юритади. Юздан ортиқ сўфийлик истилоҳ-тушунчаларини

изоҳлайди. Замонасига хос, шунингдек, бизнинг давримизда ҳам учраб турадиган турли иллат ва нуқсонларни қоралайди.

“Маснавийи маънавий” асари, энг аввало, комил инсон ҳақидаги муаллифнинг фикр-мулоҳазаларини ифодаловчи асарлар сирасига киради. Бу ўзига хос панднома асар Шарқ таълим-тарбияси асосларини ўзига сингдирган қўлланма дейиш мумкин.

Қадимдан Шарқ халқларида ахлоқий меъёр ва мезонларга қатъий амал қилиш ва уни ўз асарлари билан тарғиб қилиш масалаларига катта эътибор берилган. Мазкур меъёрларга тўла амал қилган холда яшаш, сўзлаш, ёзиш билан боғлиқ масалалар муҳим аҳамият касб этган. Шу маънода, буюк аллома Жалолиддин Румий ўзининг «Маснавий», «Девони Шамси Табриз», «Фиҳи мо фиҳи», «Мактубот», «Мажолиси Сабъа» каби асарларида ана шу ахлоқий тушунча ва меъёрларни ўзига хос услубда таъриф ва тавсиф қилинганини куриш мумкин. Шу нуқтаи-назардан олиб караганда, Румий асарлари XIII аср ахлоқшунослиги тарихини, унинг бир қатор меъёр ва тушунчалар талқинини ёритишга ёрдам қилади. Аллома кўпгина ахлоқий тушунчаларнинг инсон ва жамият ҳаётида тутган ўрнини кўрсатишга, уларнинг тасаввуфий-фалсафий талқинини, уша давр учун урф бўлган назм шаклида етказишга интилади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, тасаввуф ахлоқшунослигида муҳим ўрин тутувчи ахлоқий-эстетик тушунчаларни англаш ва уларни фалсафий таҳлил қилиш учун Мавлоно Румий асарларидан хабардорлик талаб қилинади. Бу ҳақда, академик Кримский: «Ҳеч муболағасиз, «Маснавий» асарисиз тасаввуфни англаш душвордир» деган эди. “Маснавий” муаллифи ўз ижодида ҳадисларга ҳам кўп бора мурожаат қилган. Бироқ, у ҳадислар асосида баъзан айрим ахлоқий меъёрларнинг маълум бир томонини ёки муайян бир жиҳатларини, ҳатто айрим бир хусусиятини кўзда тутиб фикр юритади. Айрим ўринларда эса баъзи ахлоқий тушунчалар ҳақида маълумот беради-ю, лекин уларнинг талқини ҳақида фикр юритмайди ёки учинчи бир мулоҳазани баён этиш билан кифояланади, чунки ҳадислар ҳақида объектив ва ҳаққоний фикр юритиш шуни такозо қилар эди. Жалолиддин Румий ушбу ҳадисларни ахлоқшунослик нуқтаи назаридан таснифлаганини “Маснавий”нинг ички тузилишидан ҳам кўриш мумкин. [3. 56] Юқоридаги фикрларни лўндалаштириш учун мисолларга мурожаат қилайлик. Масалан, мазкур асардаги ҳалоллик, ростгўйлик, ҳилм, меҳр-оқибат ва шу каби тушунчаларни ёритиш учун қўллаган услубини бобларнинг номланишидан ҳам билиш мумкин. Бу жиҳатлар мутафаккир Жалолиддин Румийнинг

ахлоқий меъёр ва тушунчаларни талқин қилишда уларни мумкин кадар тушунарли тарзда етказишга ҳаракат қилганини кўрсатади.

“Насойим-ул муҳаббат” асарида Алишер Навоий ҳам Жалолиддин Румийга ўз юксак эҳтиромини ифодалаган: “Мавлоно хизматлариға беш ёшидин бери ғайби сувар ва руҳоний ашкол, яъни малойик суфраси ва хавосси инсу жинбуррасики қибоби иззат мастурларидурлар, зоҳир ва мутамассил бўлурлар эрмиш...” Шундан кейин Алишер Навоий Жалолиддин Румийнинг олти ёшлик пайтида рўй берган бир воқеа ҳиқида хабар беради. Унда айтилишича, ёш Жалолиддин тенгдошлари билан томда ўйнаб юрганида болалар томдан томга сакрашни таклиф қиладилар. Шунда мурғак Жалолиддин “Сизлар айтаётган нарса ит ва мушукларнинг ишидир. Қувватингиз етса осмон тоқига сакрашни ният қилингиз”, дея жавоб беради. Шундан сўнг “Насойим-ул муҳаббат” муаллифи Румий ҳаётига, тасаввуфий – фалсафий қарашларига, ҳикматли пандларига оид бир қатор муҳим мисолларни келтириб ўтади. Бу эса улуғ шоир ва мутафаккир Алишер Навоий Жалолиддин Румий ҳаёти ва ижодий фаолияти билан мунтазам қизиққани, унинг анъаналарини изчил давом эттиришга ҳаракат қилганидан далолатдир. Шунинг учун бўлса керак, ҳар икки улуғ сиймо ижодидан бир-бирига ҳамоҳанг мисолларни кўплаб келтириш мумкин. Масалан, Жалолиддин Румий қаламига мансуб шундай мисралар мавжуд:

***Нарса йўқким, хорижси олам эрур,
Ҳар не истарсен, ўзингда жам эрур.***

(Жамол камол таржимаси).

Алишер Навоий қаламида бу мазмун қуйидагича ифодаланган:

Ҳар не истарсен, ўзунгдин истағил.

Румий шундай ёзади:

***Подшо руҳи эса наҳри зилол,
Бор ариқларнинг суви ҳам айни ҳол.***

Алишер Навоийда ҳам айнан шунга монанд мисралар бор:

***Шоҳ дарё ва халқ эрур анҳор,
Иккисининг сувиға бир маза бор.***

(“Тарихи анбиё ва ҳукамо”дан).

Шунга ўхшаш мисолларни яна кўплаб келтириш мумкин. Бу эса Мавлоно Румий ижодий мероси ўзбек адабиёти намояндаларига самарали таъсир кўрсатганлигидан далолатдир.

Жалолоддин Румий “Маснавийи маънавий” асарида бир томондан, тасаввуф таълимотидаги таваккул, ишқ, маърифат, шариат, тариқат, шукур, ризо, қаноат, нафс, тавҳид, ҳақиқат, адолат, ҳиммат, хайр, сахо сингари талаб ва йўлларни ташвиқ этади. Ҳаққа етмоқ йўлидаги захмат ва риёзатларни таъкидлайди. Иккинчи томондан, ўз илмий-назарий фикрлари таълимотини асослаш, тасдиқлаш учун тарихий воқеалардан, ўз ҳаётий тажрибаларидан, ўтмиш машойихлари кечмишларидан юзлаб ҳикоятлар, масаллар, ривоятлар келтиради.

“Маснавий”нинг бунчалар оммалашуви, барчага бирдек қадрли эканлигининг сири, фикримизча, аввало, муаллифнинг халқона услуби, шунингдек, ҳар бир ҳаётий воқеа-ҳодисага оид маълумотларнинг ихчам ва таъсирли ҳикоя шаклида келтирилишидир. Бу ҳикоят ва ривоятларда илоҳий-фалсафий ғоялар акс этса-да, уларнинг замирида инсон дунёвий ҳаётининг турли кўринишлари ҳам зуҳурланиб туради. Китобхон бу асарни ўқиш жараёнида ахлоқ, маърифат, кундалик турмушдаги тутимлар бўйича ҳам ўзига тегишли хулосалар чиқара олади. Бу эса Жалолоддин Румийнинг ўлмас мероси, уларда олға сурилган умумбашарий ғоялар, ахлоқий-таълимий қарашлар бизнинг замонамизда ҳам заррача пасаймаганлигини кўрсатади. Мавлоно Жалолоддин Румий ўзининг кенг кўламли ижоди билан ўзбек адабиёти тараққиётига сезиларли таъсир кўрсатган. Улуғ шоир ва мутафаккир Алишер Навоий унга улуғ устоз ва маънавий пир сифатида умр бўйи эҳтиром сақлаганлиги, адабий меросидан ижодий таъсирланганлиги ҳам бундан далолатдир.

Адабиётлар:

1. Болтабоев Ҳ. “Маснавийи шариф” маънавияти: [Мавлоно Жалолоддин Муҳаммад бинни Баҳоуддин Валад Румий (1207-1273)нинг “Маънавий маснавий” китоби ҳақида] //Жаҳон адабиёти.-2001.-№12.-Б.162-166

2. Румий Жалолоддин. Ичиндаги ичиндадур: Мерос ва қадриятларимиз //Шарқюлдузи.-1995.-№3.-4.-Б.182-199.

3. Румий Жалолоддин. Ичиндаги ичиндадур: Фалсафий-маърифий нашр /Улуғбек Ҳамдам тарж.-Т.: Янги аср авлоди, 2001.-199 б. 78

4. Румий Жалолоддин. Маънавий маснавий: Куллиёт Ж.1. К.1. / (Таржима шарҳи билан; Таржимон Асқар Маҳкам; Масъул муҳаррир Т.Маҳмудов.-Т.:Шарқ,1999.-368б.

5. Мавлоно Жалолiddин Румий. Ҳикматлар. (Таржимон Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол). Тошкент. “Фан” нашриёти. 2007.